

رشوت ایک معاشرتی ناسور

Bribery A Social Evil: An Islamic Perspective

Dr. Muhammad Aziz Ullah*

Dr. Rais Gul**

Dr. Badshah Muhammad***

Abstract

It is an inarguable fact that bribery is a social evil and can prove highly fatal to the different institutions of a society. The Holy Quran considers it the major force behind the decline of numerous civilizations and nations of the past. Different nations suffered the wrath and anger of Allah on account of this malignant distemper. The Holy Quran alludes to the fate of these nations and tribes in order to set them example for the followers of prophet Muhammad (SAW) and to warn them about the dire consequences of practicing this evil. As a matter of fact, Muslims should have shunned this notorious practice but contrary to it and as an irony of fate, this menace is flourishing with leaps and bounds under different nomenclatures. The outcome of this can be seen in the worsening economic and religious conditions of the country. From rulers to the subjects, this curse is being carried out in diverse guises and on the pretext of different self-fabricated excuses. This study not only problematizes the issue of bribery in Pakistan but also attempts to highlight it from different angles. The study also suggests certain means of prevention, which if followed both in letter and spirit, will help in the alleviation and containment of the problem.

Keywords: Social Evil, Islamic perspective, Holy Quran, Alleviation, Containment, Problem

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اور تم لوگ ایک دوسرے کا مال ناحق خرد برد نہ کرو اور نہ اس سے حکام تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جان بوجھ کر ناحق ہضم کر جاؤ"¹

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت تمام قسم کے ناجائز خرید و فروخت دھوکہ، غصب، ظلم وغیرہ آتے ہیں۔² سعیدی ابو حنیب نے رشوت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ "رشا الفسخ رشواً مدراسه الى امه لتزقه: یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب چوزہ اپنے ماں کی طرف منہ اٹھائے تاکہ ماں اس کو کچھ چکالے۔"

ترشاہ کے معنی ہیں لاینہ کما یصانع الحاکم بالرشوة یعنی اس کا ایک معنی نرم کرنا بھی آتا ہے جسے حکام کے ساتھ رشوت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔³

امام لغت علی بن محمد بن علی الجرجانی رشوت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ "الرشوة ما يعطى لا بطل حق او لا حقاق باطل" رشوت اس چیز کو کہتے ہیں جو حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لئے دیا جائے۔⁴

رشوت عموماً تین میدانوں میں زیادہ لیا اور دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی ذاتی personal احتساب اور مجبوری کی بناء پر ادا کرتا ہے۔ دوسرا وہ

* Khateeb Central Mosque ICP.

** Lecturer in Sociology at Islamia College Peshawar.

*** Deputy Demographer, Population Department KPK.

جو حکام وقت کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے اور اس طرح ناجائز مفادات کے حصول کی خاطر حکام بالا تک پہنچائی جاتی ہے اس کا نام ہدیہ، تحفہ، گفٹ یا بالائی آمدن رکھا جاتا ہے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ تیسری وہ جو اقتدار اور اختیار کے حصول کے لئے اور مراعات کی صورت میں قوم کے قائدین تک پہنچائی جاتی ہے۔

منشی عبدالرحمن خان مرحوم رشوت کے مختلف انواع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "بعض محکموں میں رشوت بنیادی حقوق کا درجہ رکھتی ہے اس کا رشتہ ذات کے بجائے منصب سے ہوتا ہے مثلاً عتاب حکام سے بچنے کے لئے زمیندار اپنی پیداوار میں سے سرکاری زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور وقت مقررہ پر بلا حیل و حجت علاقہ کے افسران تک پہنچاتے ہیں۔"

صنعتی اور تجارتی ادارے رشوت خور افسران اور ملازمین کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اپنی مصنوعات کی قیمتوں میں فہرستیں درج کرتے وقت ان کا کمیشن بھی شامل کر دیتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں، فرموں، اور ملوں کے مالکان نے گران قدر مشاہروں پر افسران بالا خاص رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔

بعض ہوشیار اور عیار قسم کے تاجروں اور صنعتکاروں نے حسین و جمیل پیشہ ور قسم کی لڑکیاں پرائیوٹ سیکریٹری یا سٹیٹوٹائپسٹ کے طور پر ملازم رکھی ہوتی ہیں جو ضروری یا ناجائز کام نکلوانے کے لئے افسران نوازی کی خدمات سرانجام دیتی رہتی ہیں۔ یہ جنسی رشوت مالی رشوت کے مقابلہ میں سستی پڑتی ہیں۔ اور جدید ہونے کی وجہ سے لذیذ ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے جلدی مشکل حل جاتی ہے۔ بے قاعدگیاں، بے ضابطگیاں کرنے والے سمنائوں، اداروں، کارخانوں اور دوکانداروں کی طرف سے متعلقہ افسران یا انسپکٹر کا ماہانہ مقرر ہوتا ہے۔ بعض اعلیٰ افسران نے اپنے محکمہ کے ٹھکیدار کے لئے شرح کمیشن مقرر کی ہوتی ہے جو ٹھکیداروں بلوں کی وصولی کے بعد باقاعدگی سے بلا عذر پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون کونسے عوام ہیں جن کی وجہ سے رشوت لیا اور دیا جاتا ہے تاکہ ان عوام کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے۔

رشوت کے عوامل:

رشوت لینے کا سبب معیار زندگی (Life Standard) کو بہتر سے بہتر بنانے کا غلط تصور ہے جو مغربی تہذیب اور مغربی علوم کا نتیجہ ہے۔ جسکی وجہ سے لوگوں کے دل و دماغ سے روحانیت کا تصور ختم اور مادیت کا تصور غالب ہو گیا اور اب حال یہ ہے کہ ہر بندہ پر تعیش زندگی کے حصول کیلئے دن رات ایک کرتا ہے چاہے اس سے کسی پر ظلم کرنا پڑے کسی کے خون سے ہاتھ رنگین کرنا پڑے یا کسی کے آبرو پر ہاتھ ڈالنا پڑے اور اللہ تعالیٰ و رسول کے قوانین کو توڑنا پڑے یا ملکی قانون کے ساتھ مذاق کرنا پڑے۔

رشوت کی جو برائی قرآن مجید و سنت میں بیان کی گئی یہاں تک کہ یہود پر اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لعنت کی گئی۔ (نساء: ۱۶۱) تاکہ کوئی مسلمان بھی رشوت کے حصول کو جائز نہ سمجھے لیکن بادی النظر میں یہ ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک اور روز بروز اس خبیث فعل کے لین دین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کوئی مسلمان اس کو حرام کہنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا اس کی اور بہت سے وجوہات کے ساتھ ایک ہم وجہ یہ

بھی ہے کہ اصحاب علم نے اخلاقی درس اور وعظ نصیحت پر اکتفا کر کے رہنے پر قائل رہے جبکہ یہ بیماری دواوں سے آگے نکل کر آپریشن کا تقاضا کرتی ہے۔

ان اسباب میں سے دوسرا سبب روحانی قدروں کا معاشرے سے ناپید ہونا بھی ہے۔ کسی زمانے میں معاشرے کے اندر محترم اور معزز اس شخص کو سمجھا جاتا تھا جو پرہیزگار ہوتا تو قوم اور ملک کا ہمدرد ہوتا اس کے ہاں پیسے کو ثانوی حیثیت حاصل تھی اور یوں ان کے لئے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینا آسان تھا۔ اور جب پیسے کی ریل پیل شروع ہو گئی اور ہر بندہ مؤثر اور بنگلے کی خواہش رکھتا ہے تو حالت یہاں تک پہنچی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لامحدود خواہشات کے لئے محدود وسائل اور محدود عمر کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاسکتا تو ان کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ہر فیڈل کے لوگوں نے اپنی طرف سے رشوت کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے۔

ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ رشوت کے اس ماحول میں جب دینے والوں کی بھی کمی نہیں اور لینے والوں کی بھی بہتات ہے تو یہ ایک قسم کی ترغیب ہے اس لئے لوگوں کا یقین بن گیا ہے کہ پیسہ ہو تو سارا کام ہو جاتا ہے الیکشن میں قوم کی قیادت کے لئے پارٹی ٹکٹ سے لے کر جامعات سے ہائیر ڈگری وصول کرنے تک سارا کام پیسوں پر حل ہوتا ہے تو کیوں نہ رشوت لیا جائے۔ رزق حلال کمانے پر پابندی نہیں ہے چاہے جتنا زیادہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی رزق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے وہ اگر ہزار جتن بھی کرے مقررہ رزق سے زیادہ نہ کما سکتا ہے البتہ اس کو مومن ہونے کی حیثیت سے اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ حصول رزق کے ناجائز ذرائع سے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو کر ذلیل ہو گا۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے:

دو چیز آدمی را شد زور زور کیے آب و دانہ دیگر خاک گور

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

ترجمہ: جو حلال رزق ہم نے تم کو دیا ہے ان میں سے کھاؤ اور اس بات میں حد سے تجاوز مت کرو ورنہ تم پر میرا قہر نازل ہو گا اور جس پر میرا قہر نازل ہو وہ یقیناً پستی میں جا گا⁶۔

رزق کا مفہوم: یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ رزق ہمارے عرف میں صرف اس چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو جو لقموں کی صورت میں پیٹھ میں ڈالا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں بلکہ اس سے مراد ہر وہ چیز جو بندہ کو عطاء کی گئی ہے خوشی، غمی، کھانا پینا، صحت، اولاد، بیوی وغیرہ۔ رشوت کا ایک محرک یہ بھی ہے کہ ملنے والی تنخواہ سے گزراوقات ممکن نہیں لہذا ہم مجبور ہیں۔ لیکن یہ بھی بے بنیاد عذر ہے اصل وجہ یہ ہے کہ رشوت خور کا پیٹھ بڑھتا رہتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پیسہ ہی اس کا قبلہ اور خدا بن جاتا ہے اور وہ اپنی معیار زندگی رشوت کے راہوں کو دیکھ کر متعین کرتا ہے۔ یہی انسان کی ہلاکت کا وقت ہے جس کا نقشہ قرآن یوں بتایا کرتا ہے۔

ترجمہ: مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ قبرستان پہنچے گئے۔ تو یہاں پر مال کی کثرت سے مراد معیار زندگی Life Standard کو بلند کرنے کی فکر ہے اور یہی رشوت لینے کا ایک بڑا سبب ہے۔ شریعت اسلامی نے ایک مسلمان کی زندگی کے تین مراحل بیان کئے ہیں۔ اول ضروریات دوم تحسینیات، سوم تعیشیات اول الذکر دو درجوں کی اجازت دی اور تعیشیات Luxury Life سے منع فرمایا۔⁷ جس کے لئے حرام، ظلم، دھوکہ اور رشوت جیسی فتنج امور کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے فرمایا: "عن معاذ بن جبل ان رسول الله ﷺ لما بعث به الى اليمن قال: اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين۔"⁸

حضرت معاذ بن جبل کو نبی کریم ﷺ نے یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا۔ اس وقت یہ نصیحت کی کہ عیش و عشرت کی زندگی سے بچتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامی نے ہر اس چیز سے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے منع کیا ہے چاہے وہ آلات لہو یا سودی کاروبار ہو یا ظلم اور اس کے محرکات وغیرہ۔

رشوت بھی عیش پرستی کے نظریے سے ہی وصول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے ایک بہترین مثال کے ذریعے امت کو سمجھایا کہ "ان النبي ﷺ قال: ما ذئبان جائعان ارسىلا غنم افسد من حرص المرء على المال واشرف لدينه۔"⁹

دو بھوکے بھیڑے کسی ریوڑ کے لئے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا خطرناک کسی آدمی کے دین کے لئے مال اور جاہ کی حرص ہے۔ ظاہر بات ہے ان دو چیزوں سے آج کل دنیا کی رونق قائم ہے اور ان کے حصول کے لئے ہر قسم کی پابندی عبور کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کے سردار اور ذمہ دار لوگوں کو سختی سے خبردار کیا اور فرمایا کہ: ان رسول ﷺ هدايا العمال غلول۔¹⁰ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اصحاب اقتدار کا تحفہ بھی رشوت میں داخل ہے۔

رشوت زمین میں عمومی عذاب کا سبب ہے۔ رشوت کی وجہ سے معاشرے کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اور دھیرے دھیرے پورے معاشرے کو ظالم بنادیتا ہے اور یوں کسی فرد یا جماعت کا کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ اور اس مرض کے عام ہونے کی وجہ سے اس کی برائی اذہان سے نکل جاتا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کیونکہ ارشاد ہے: ان الشراذم فشا في الارض فلم يتناه عنه ارسل الله عزوجل باء سه على اهل الارض الخ۔¹¹ اگر فساد زمین میں پھیل جائے اور کوئی اس کو نہ روکے تو اللہ تعالیٰ زمین والوں پر عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔

غرض رشوت کا سلسلہ ایک نہ ختم ہونے والا زنجیر ہے جو اوپر سے نیچے تک پورے معاشرے کو کسا ہوا ہے کوئی طبقہ شاید ہی اس گندگی سے خالی ہو۔ کہیں بھتہ کی شکل میں، کہیں معمول کی صورت میں، کہیں تحفے کے انداز میں اور کہیں کمیشن کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی رسید اور ثبوت نہیں ہوتا۔ اس لئے مشکل ہی سے قانون کے شکنجے میں آجاتے ہیں۔ کیونکہ یہ مذکورہ بالا لوگ آپس میں ملے ہوئے متحدہ چور ہیں جو ایک دوسرے کو بچانے ہی میں اپنی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ چھپ چھپا کر لیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل اس خلاف معمول کام کا نام ہی معمول بن گیا ہے۔

پہلے چراغ تلے اندھیرا تھا۔ آج کل بلب کے اوپر اندھیرا ہے اس کو مہذب نام "بالائی آمدن" سے یاد کیا جاتا ہے۔ حد ہو گئی ہے کہ حرام

خوری کو بیان کرتے ہوئے بھی آج کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے جن کاموں پر لعنت کا اعلان کیا ہے ان میں ایک رشوت بھی ہے۔ بعض لوگ رشوت خوری کے لئے یہ بہانہ تراشتے ہیں کہ سارے لوگ رشوت لیتے ہیں ایک ہمارے نہ لینے سے کیا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں "عذر گناہ بدتر از گناہ" سوچنا یہ ہے کہ علیم وخبیر خدا اس عذر کو دیکھتا ہے یا نہیں۔ اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات میں ہاں میں ہاں ملانے والے مسلمان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا "لا تکنونوا امصۃ" ہاں میں ہاں ملانے والا مسلمان مت بنو۔

رشوت انصاف اور دین و ایمان کے معاملے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تو اس کی شاعت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں یہود و نصاریٰ کے تعلق سے بھی رشوت کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد ہے: "اے ایمان والو! بہت سے یہودی اور عیسائی علماء ناحق طریقہ پر لوگوں کو مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور انھیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں انھیں عذاب الیم کی خوش خبری سنائے"۔¹²

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں: "مذہبی رشوت کی روایت آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ قادیانیوں کے یہاں آج بھی بہشتی مقبرہ قادیان میں اصل اور دوسرے مقامات پر اس کی نقل کی شکل میں موجود ہے۔ جن میں کثیر رقم لے کر تدفین کی اجازت دی جاتی ہے اور لوگ اس تصور کے ساتھ وہاں پر دفن ہو جاتے ہیں کہ یہاں دفن ہوتے ہیں وہ داخل بہشت ہوں گے۔ اس تصور کے تحت دور دراز مرنے والے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ دے کر اس قبرستان میں جگہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ مغفرت نامے تقسیم کرنے کی جدید اور مہذب شکل ہے اب مسلمانوں میں بھی یہ بیماری در آئی ہے کہ اگر فلاں بزرگ کی قبر کے قریب دفن ہونے کا موقع ہاتھ آجائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ انسان کا مسئلہ عقیدہ و عمل اور تعلق مع اللہ سے حل ہو گا۔"¹³

رشوت خوری کے انسانی زندگی پر بھیانک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رشوت کے ظاہر کو جب دیکھا جائے تو ایک معمولی سا کام لگتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کے قانونی حق کی ادائیگی کے مقابلے میں کچھ وصول کرنا لیکن اس کے بعد جو اثرات اس کام پر مرتب ہوتے ہیں وہ انسانی اعمال، اخلاق اور معاشرے کے لئے خسارے کا باعث ہیں۔ سب سے اول یہ کہ رشوت خور حقوق العباد کو ضائع کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرمائیں گے کیونکہ وہ بے نیاز ہے اور بندے اپنے حقوق معاف نہیں کریں گے کیونکہ بندے محتاج ہیں۔ دوم یہ کہ رشوت خود پوری قوم بلکہ ریاست کے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا ہے اور یوں انصاف کا نظام جو مطلوب ہے اور جس کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا ہے برباد ہو جاتا ہے اور ایسے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ سوم یہ کہ رشوت ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہوں کی طاقت اس کے اندر ہے اس سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دعا جیسے نیک کام خراب ہوتے ہیں۔

ظلم کا تعلق کسی قوم، قبیلہ یا خاندان سے نہیں ہوتا یہ جہاں بھی پایا جائے قابل مذمت ہے اور جس کے ہاتھوں سے بھی اس کا صدور ہو قابل رد ہے۔ جب ظالم کے بارے میں یہ تصور ہو کہ یہ میرے قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہے اس وقت قوم کی کشتی ڈوب جائے گی اللہ کے

رسول ﷺ نے فرمایا ”اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ مظلوم کی مدد تو جانتے ہیں ظالم کی مدد کا کیا مطلب؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روک دو (یہ اس کی مدد ہے) ¹⁴ رشوت اللہ کے بندوں پر ظلم کی ایک بدترین شکل ہے جس کی پاداش قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے ملک میں فساد پھیلتا ہے۔ فساد جب عام ہوتا ہے تو عذاب بھیجا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرعونوں پر عذاب کا ذکر اس سلسلے میں فرمایا کہ فرعون میخون والا تھا یعنی مضبوط بادشاہی کا مالک جب بندوں پر ظلم شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا ان پر مارا ارشاد الہی ہے:

رشوت ستانی بھی طفیان کی ایک قسم ہے جس سے فساد پھیلا ہے تو عذاب کا موجب ہے۔ ¹⁵

اس ظلم سے نجات کے لئے معاشرے کے ہر طبقہ اور ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو اس کے بھیانک نتائج سے آگاہ کرنا چاہیے اس مقصد میں کامیابی کے لئے تعلیمی اداروں میں سیمینارز اور کانفرنسیں منعقد کرنا چاہیے، علماء کرام اپنے خطبات میں اس کام کی برائی اور نقصان سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اہل قلم حضرات اس کے مضر اثرات سے اپنے مقالوں اور مضامین کے ذریعے بیداری لانے کی کوشش کریں۔ الیکٹرونک میڈیا میں اس کے لئے وقت مختص ہونا چاہیے۔ حکومتی سطح پر رشوت سے متعلق دفعات کو کام میں لا کر سخت ترین سزا کا اعلان ہونا چاہیے اور یہ کام جب ایک عرصہ تک ہو جائے تو انسانی ضمیر جاگ اٹھے گی ورنہ قرآن تو اس قسم کی کاموں کو فتنہ سے تعبیر کرتا ہے جس کا شکار آج اگر آسودہ حال لوگ ہیں تو کل کو اس آگ کی لپیٹ میں عام معاشرہ بھی آسکتا ہے۔ سب سے اہم رکاوٹ اس ظلم کی راہ میں یہ ہے کہ ہر بندہ سادہ زندگی کو اپنائے دنیا آباد کر کے آخرت بر باد نہ کرے۔

مولانا مسلم شیخ پوری مرحوم نے نضرۃ النعیم کے حوالے سے رشوت کے سات مادی اور روحانی نقصانات گناہے ہیں۔

1. رشوت کا لین دین اللہ تعالیٰ کے غضب، رسول اللہ ﷺ کی سنت کی مخالفت اور دنیوی و اخروی عذاب کے استحقاق کا سبب بنتا ہے۔
2. بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔
3. حکام اور رعایا دونوں کے اخلاق اور عادات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔
4. کمزوروں، مظلوموں، اور بے کسوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور ظلم عام ہو جاتا ہے۔
5. رشوت لینے، دینے اور دلال سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔
6. رشوت لینے والے کے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ باندھ کر قیامت کے دن دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔
7. عدل و انصاف کی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کا اعتماد اپنے بادشاہوں، وزیروں، عدلیہ اور انتظامیہ سے اٹھ جاتا

ہے۔ ¹⁶

حوالہ جات

- 1- بقرہ ہیت 188
- 2- الاکلیل فی استنباط التاویل، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی، مکتبہ اسلامیہ میزان مارکیٹ، کونینہ بلوچستان پاکستان طبع ۲۰۰۳ھ صفحہ ۲۸
- 3- القاموس الفقہی، سعیدی ابو حنیب، ادارہ القرآن کراچی، پاکستان صفحہ ۱۳۹
- 4- کتاب التعریفات، باب الرأ، صفحہ: ۸۱ مکتبہ فاروقیہ محلہ جنگلی پشاور، پاکستان
- 5- مثنیٰ عبدالرحمن خان، بازار رشوت صفحہ 20, 21, 22
- 6- طہ، ۸۱
- 7- نکاح ۱-۲
- 8- امام احمد، مسند احمد۔ دار الفکر بیروت ۱۹۹۴ ج ۲۵۸
- 9- امام احمد۔ مسند احمد، دار الفکر بیروت ۱۹۹۴ ج ۳۵۰
- 10- امام احمد، مسند احمد۔ ج ۹، ۳۵۱
- 11- الف: (امام احمد۔ مسند احمد۔ دار الفکر بیروت ۱۹۹۴ ج، ۱۰ ۱۸۱) ب: احکام القرآن قرطبی۔ الجزء السادس ۱۸۴ بیروت
- 12- القرآن توبہ ۲۲
- 13- خالد سیف اللہ، راہ عمل زم زم پبلشر کراچی ج ۲ حصہ چہارم صفحہ ۱۳۸
- 14- بخاری، کتاب المظالم، باب أعن اخلا ظالما و مظلوما
- 15- سورۃ الفجر، ۱۱، ۱۲
- 16- درس قرآن و حدیث، اسلم شیخوپورہ، ص ۱۱۲، بحوالہ نصرۃ النعم۔